

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RELIGIÕES

Antonio Pereira Santos
ap18182323@gmail.com

Mestrando En Ciencias De La Educación Universidad Tecnológica Intercontinental

RESUMO

O presente artigo busca de maneira clara e objetiva abordar Religiões e Educação Ambiental, tratando que nos tempos atuais e necessários e de grande importância buscar debates entre os assuntos na formação de consciência do meio em que vivemos para assim refletirmos sobre: perspectivas, comportamentos e princípios, buscando uma ligação entre criador e criatura e suas obras, se faz necessários busca reflexões em torno da consciência ambiental em contra partida saber de fato a importância das religiões na formação de sujeitos determinados a combater de forma crucial a proteção e conservação do meio ambiente. Compreender não só a história, mas vislumbrar de fato um futuro promissor para a humanidade, através da revisão bibliográfica, construindo intimidade com o meio ambiente e responsabilidade por suas ações, que reverberará as futuras gerações.

PALAVRAS -CHAVES: Educação ambiental, Responsabilidade, Religiões.

ABSTRACT

This article seeks to clearly and objectively address Religions and Environmental Education, addressing that in current times it is necessary and of great importance to seek debates between subjects in the formation of awareness of the environment in which we live in order to reflect on: perspectives, behaviors and principles, seeking a connection between creator and creature and their works, it is necessary to seek reflections around environmental awareness in contrast to actually knowing the importance of religions in the formation of subjects determined to fight in a crucial way the protection and conservation of the environment. Understanding not only history, but in fact envisioning a promising future for humanity, through the literature review, building intimacy with the environment and responsibility for their actions, which will reverberate to future generations.

KEYWORDS: Environmental education, Responsibility, Religions.

1. INTRODUÇÃO

Em tempos modernos, com desafios permanentes ambientais, a Educação Ambiental surge como um tópico de relevância. Neste quadro compreender, uma interseção entre religião e educação Ambiental e crucial. Esta ligação nos permite discernir o papel fluente das religiões na mudança de comportamento da sociedade e nas tomadas de decisões.

Uma reflexão acerca das perspectivas religiosas sobre o meio ambiente e os valiosos ensinamentos que podem ser extraídos para promover a sustentabilidade. É como se cada crença fosse uma guardiã de princípios que, para além das sustentabilidades comuns, desvela um intrincado mosaico de sabedorias. Além disso, desafia preconceitos, desmente equívocos e aponta para a essência da educação, revelando como a relevância dessa abordagem transcende os limites.

1

Nessa jornada, emerge a necessidade de explorar as raízes das crenças religiosas, compreendendo como estas se entrelaçam de maneira íntima com a ecologia. As atitudes, moldadas por essas perspectivas, são como sementes que germinam na mentalidade das comunidades, influenciando o comportamento em relação ao ambiente de forma sutil e poderosa.

Destaca-se, ainda, o papel fundamental das lideranças religiosas nesse contexto. Elas não são meros observadores, mas condutores de uma orquestra que ecoa harmonia entre o ser humano e seu entorno. Seus discursos não apenas ressoam ao ambiente, mas ecoam nas consciências, instigando a transformação de mentalidades e comportamentos.

Assim, torna-se evidente que o estudo dessas perspectivas religiosas é crucial, não apenas para compreender a história das crenças, mas também para vislumbrar um futuro em que a coexistência respeitosa entre

o homem e o ambiente seja uma realidade concreta. É como se cada visão religiosa fosse uma pintura, uma obra de arte rica em simbolismos, metáforas e cores que traduzem a complexidade das relações entre a espiritualidade e a natureza.

Diante desse cenário, é imperativo reconhecer que a educação não se restringe a salas de aula, mas transcende os limites institucionais, encontrando nas bases das crenças uma fonte inesgotável de aprendizado.

Assim, ao nos debruçarmos na leitura, somos convidados a explorar esse vasto território de sabedoria, onde as palavras são como pincéis que delineiam um retrato multifacetado e enigmático das interações entre fé, sustentabilidade e a construção de uma sociedade verdadeiramente consciente.

A Educação Ambiental assume um papel central na proteção, sensibilização do ambiente e meio com o propósito de compartilhar conhecimentos possíveis e fomentar a sustentabilidade formando cidadãos responsáveis.

Ela, tem papel crucial na formação de aportes de sujeitos proativos, para implementação de ações concretas. Definitivamente, as religiões têm uma influência substancial na sociedade, faz sua orientação baseado em valores e comportamentos. No que diz à Educação a Ambiental, a promoção como o tema é abordando nas religiões e estimular uma consciência ambiental. Portanto, os ensinamentos e práticas religiosas têm o potencial de promover comportamentos sérios sustentáveis, um selo da sacralidade da natureza e subalar cuidado em ambiente.

2.RELIGIÕES E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

O meio ambiente destaca-se como uma obrigação sagrada por diversas religiões. Segundo tais crenças, a natureza é um presente divino e, assim, a responsabilidade de protegê-la e de cuidar dela vem sobre os humanos.

Papa Francisco em uma de suas explanações sobre o meio ambiente:

A crítica do antropocentrismo desordenado não deveria deixar em segundo plano também o valor das relações entre as pessoas. Se a crise ecológica é uma expressão ou uma manifestação externa da crise ética, cultural e espiritual da modernidade, não podemos iludir-nos de sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente, sem curar todas as relações humanas fundamentais. Quando um pensamento cristão reivindica, para o ser humano, um valor peculiar acima das outras criaturas, suscita a valorização de cada pessoa humana e, assim, estimula o reconhecimento do outro. A abertura a um “tu” capaz de conhecer, amar e dialogar continua a ser a grande nobreza da pessoa humana. Por isso, para uma relação adequada com o mundo criado, não é necessário diminuir a dimensão social do ser humano nem a sua dimensão transcendente, a sua abertura ao “Tu” divino. Com efeito, não se pode propor uma relação com o ambiente, prescindindo da relação com as outras pessoas e com Deus. Seria um individualismo romântico disfarçado de beleza ecológica e um confinamento asfíxiante na imanência.

Os preceitos religiosos são fonte de inspiração para relações práticas sustentáveis, incentivando uma harmoniosa entre todos os agentes.

As religiões tem papel na promoção de ensinamentos e práticas sustentáveis.

Numerosas tradições religiosas cultivam como; valores, moderação, respeito pela vida e com os recursos naturais. Tais ensinamentos guiam seus seguidores na adoção de atitudes sustentáveis como redução do consumo, reciclagem, energia de uso renovável e proteção da biodiversidade. Como a retos, rituais e a partir disso gerar respeito a natureza formando uma conexão divina entre meio ambiente, homem e criação.

Diversas religiões difundem o ensinamento de que a Terra é sagrada e carrega em si uma natureza divina. Tal abordagem gera uma conscientização da necessidade de proteger o meio ambiente.

A Terra, uma criação do divino, deve ser tratada com respeito e reverência. Ao apreciar a sacralidade da Terra, as pessoas são motivadas a sustentabilidade, cuidando dos ecossistemas, promovendo uma justiça e indignação contra as atrocidades exercidas e cometidas contra o ambiente.

2

Os religiosos exercem um papel crucial na difusão da consciência ambiental em comunidades respectivas. Devido a posição de influência, que eles têm, por isso é urgente endossar esses discursos sobre o meio ambiente em suas pregações gerando uma reflexão sobre a preservação e pondo em prática a sustentabilidade individual e conseqüentemente criando a consciência coletiva.

Boff enfatiza com analogia:

[...] no eclipse o sol não morre, apenas se oculta aos nossos olhos. Mas ele continua presente atrás da sombra [...] O religioso e o místico testemunham o outro lado da criação e da natureza, a presença da divindade. Ela não está fora dessa totalidade. A ela pertence, sendo o seu outro lado, o seu mistério e a

sua raiz secreta. Dizer sempre isso, em mil dicções diferentes, nos códigos culturais de cada tempo é o eterno da religião. Vivenciá-lo de forma articulada com a totalidade das experiências e com a totalidade do real revela o fator humanizador e libertador do religioso. Malraux disse certa vez: “Ou o século XXI será religioso ou não será”. O fenômeno da volta do religioso e do místico apontam-nos para esta convicção: o século XXI será. Oxalá com as realidades com as quais sonham as religiões: a justiça, a paz, a bem querença, a acolhida do diferente, o perdão, a convivência dos contrários, a união e o amor entre os humanos e para com Deus.

Além disso, debater em espaços sagrados pontos de reflexão e contemplação da interação entre o homem e a natureza, propagando um integral conhecimento de mundo e responsabilidade sobre o mesmo.

No outro extremo do espectro religioso, deparamo-nos com tradições ancestrais que reverenciam a natureza em ritos que transcendem a linearidade temporal. Essas cerimônias, verdadeiros rituais de veneração e conexão além-fronteiras, são intrínsecas ao *modus operandi* dessas comunidades milenares.

Desse modo, a gestão sustentável dos recursos naturais insere-se não apenas como um capítulo, mas sim como a tessitura cotidiana que permeia suas existências e interligando criador e criação. Assim, uma dança cósmica entre o espiritual e o tangível, onde a reverência à vida e à terra se fundem em um ciclo simbiótico.

Essas práticas transcendem dogmas religiosos e se tornam faróis de um estilo de vida que preconiza a coabitação respeitosa entre o homem e seu habitat e ressaltar a importância de internalizarmos esses preceitos em nossa jornada rumo à sustentabilidade. Afinal, é na amalgama das tradições milenares e das filosofias orientais que encontramos um chamado à consciência ecológica. Cabe a nós, como agentes ativos dessa sinfonia terrena, harmonizarmos nossas ações com a melodia da natureza, cientes de que somos, todos instrumentos afinados na grandiosa orquestra da vida.

As religiões, verdadeiramente, guardam um tesouro vasto de aprendizados, um manancial de saberes capazes de enriquecer sobre a maneira e modo de vida de seus seguidores.

Cada tradição religiosa, com sua riqueza peculiar, apresenta uma faceta única e, mais do que isso, estabelece uma interação profunda, incentivando à preservação e exaltação do meio ambiente.

É como se cada crença fosse um fecho de luz, orientando-nos para um caminho de compreensão mais profunda sobre nossa responsabilidade para com a Terra.

No âmago de cada tradição, há um incentivo intrínseco à conexão e à apreciação da natureza, transformando-se em uma verdadeira sinfonia de ensinamentos.

Pode-se perceber essas contribuições de forma marcante nas celebrações religiosas, onde a ideia de promoção do meio ambiente sustentável é mais do que um conceito, é uma prática. Cada ritual, cada festividade, reverbera o compromisso com a harmonia entre ser humano e natureza, centrando-se no núcleo vital da sustentabilidade.

Os meandros da religião e sua relação com a educação ambiental e seus ensinamentos e ideologias estão presentes em suas doutrinas, que não apenas incentivam a preservação do ambiente, mas também cultivam uma tradição ecológica entre os fiéis.

Práticas ecológicas adotadas por seguidores sem citar nomes de congregações, desfazendo as amarras do papel tradicional de uma religião e assumindo uma postura mais dinâmica e sustentável em relação à natureza, tornando cada uma única e particular, além de enaltecer seu papel crucial nas mudanças de comportamentos.

Nesse universo, é como se estivéssemos desvendando os segredos de uma tapeçaria intrincada, onde cada fio representa um ensinamento que tece a conexão entre o divino e o meio ambiente.

Vamos além das palavras escritas, mergulhando nas entrelinhas das tradições religiosas, onde a consciência ecológica é tecida como um fio dourado na tapeçaria da espiritualidade.

Não estamos apenas discutindo conceitos abstratos. Estamos diante de práticas tangíveis, de ações que transcendem os muros dos templos e alcançam o coração da comunidade. É como se os seguidores dessas tradições se tornassem guardiões não apenas de rituais, mas também do planeta, adotando uma postura ativa e sustentável em sua relação com a natureza.

3

Nessa análise, não estamos apenas descrevendo, mas sim interpretando a dança complexa entre a religião e a consciência ecológica.

É como se estivéssemos decifrando códigos, revelando os mistérios que ligam a espiritualidade à responsabilidade ambiental e a embarcarmos nessa jornada de descoberta, onde as palavras se tornam pontes que ligam os ensinamentos religiosos a uma prática concreta e efetiva na promoção da sustentabilidade.

As escrituras sagradas até obras e falas fervorosas de líderes religiosos dão a entender como essas fontes mencionam e, de certa forma, alimentam a discussão sobre educação ambiental. Separar o joio do trigo,

ou melhor, os temas cruciais ligados à educação ambiental e assim desbravar as nuances, buscando conhecimentos e diferenças entre as abordagens que muitas vezes foi a mesma o que faltou, foi objetivos claros nas abordagens para formar de fato o homem um servidor na natureza e não um patrão explorador, um quebra cabeça neste estudo acadêmica, percebe que é de extrema importância usar da sabedoria dos nossos ancestrais e registros e documentos sagrados das religiões para fomentar rapidamente essa consciência de um fazemos parte desse ciclo de criação divina e não o contrário.

Assim, o passeio emocionante pelos corredores da espiritualidade e da consciência ambiental, como se estivéssemos desbravando terras inexploradas em busca de sabedoria.

2.1. RESPONSABILIDADE E CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

A responsabilidade com o meio ambiente e seu estudo são enfatizados nas religiosas nas tradições centrais. Essas doutrinas defendem que os humanos têm uma incumbência de proteger e de preservar a criação divina. Uma interdependência de todos como formas de vida, e reconhecer que qualquer dano que afeta o meio ambiente consequentemente afeta a humanidade.

Desta forma, cabe a cada indivíduo promover a sustentabilidade, adotando práticas conservacionistas, participando coletiva de mobilizações e apoiando-se a políticas ambientais de responsabilidade.

Cuidar do nosso planeta não é só uma tarefa, é uma missão que as tradições religiosas carregam no coração.

Elas pregam que nós, humanos, temos uma responsabilidade divina de zelar e manter a beleza da criação. É tipo um pacto, uma dança de interdependência entre todos os seres vivos, qualquer estrago que fazemos na natureza respinga em todos sem extinção.

Imagina só cada um de nós como um guardião da sustentabilidade, adotando práticas que são quase como abraços na mãe Terra.

Afinal, a ideia é participar dessa mobilização gigante, como num grande abraço coletivo, e apoiar políticas ambientais que mostram que responsabilidade não é só uma palavra chique, é um compromisso de coração.

É como se cada um de nós fosse um super-herói do meio ambiente, com capa e tudo, mas em vez de lutar contra monstros, a batalha é pela preservação da natureza.

É uma jornada onde nossas ações são as palavras de um poema que declaram amor à Terra.

Então, é hora de abraçar essa responsabilidade com todo carinho e fazer a diferença, porque o meio ambiente não é só um lugar, é o lar de todos nós.

Vamos juntos, como uma grande família, construir um futuro onde a natureza não seja só um cenário, mas a estrela principal desse espetáculo chamado vida.

Encarar a responsabilidade de cuidar do nosso cantinho no cosmos vai além de um simples compromisso; é como um chamado das estrelas que reverbera nas tradições religiosas, ecoando a ideia de que somos os guardiões dessa obra divina chamada Terra. É quase como se cada um de nós fosse escolhido para ser o zelador de um jardim celestial.

Nesse balé cósmico, as doutrinas religiosas pregam a interdependência entre todas as formas de vida. É tipo reconhecer que somos uma grande família, onde o estrago feito na natureza não é só um problema ambiental, mas um aperto no coração de toda a humanidade. É entender que somos parte de algo maior, uma teia intrincada onde cada fio é essencial para o equilíbrio do todo.

A responsabilidade de cada um de nós. Somos convocados a sermos defensores da sustentabilidade, como se estivéssemos adotando práticas que são quase poesia em ação. É como se estivéssemos dançando em sintonia com a natureza, promovendo o equilíbrio e a harmonia que ela tanto merece.

A ideia é participar desse abraço coletivo, como se cada ato fosse um afago na Mãe Terra.

Mobilizações, conscientização e, claro, apoiar políticas ambientais que refletem esse compromisso. É como se disséssemos ao universo que estamos levando a sério essa responsabilidade, não como uma obrigação, mas como uma expressão de amor por esse lar que compartilhamos que é divino.

Imagina cada um de nós como um super-herói da natureza, com a missão de preservar e proteger.

Nessa jornada, nossas ações são como versos de um poema, declarando amor à Terra. Não estamos apenas vivendo, estamos construindo uma narrativa onde o respeito ao meio ambiente é o protagonista, e cada um de nós, um coautor dessa história.

Desse modo, a consciência ambiental e fazer a diferença e construir um futuro onde a natureza não seja só um cenário, mas a estrela principal desse espetáculo chamado vida. Porque, afinal, o meio ambiente não é

só um lugar; é o nosso lar, e é nosso dever, como habitantes desse planeta, protegê-lo e amá-lo como parte intrínseca de quem somos.

CONCLUSÃO

Este estudo é como uma decoração refinada, oferecendo um panorama intrigante da contribuição das religiões para o campo de estudo que entrelaça fé e educação ambiental. Ao mergulhar nas teias complexas entre práticas religiosas e a preservação do meio ambiente, evidenciamos uma riqueza de perspectivas que pintam um quadro diversificado sobre como diferentes crenças encaram a interação entre o ser humano e a natureza.

O estudo não apenas lança luz sobre a diversidade de visões acerca do meio ambiente, mas também destaca a relevância das convicções religiosas na promoção de práticas ecos sustentáveis. É como se estivéssemos desvendando um caleidoscópio de abordagens, onde cada religião é uma peça única que contribui para o mosaico da consciência ambiental.

Assim, essa pesquisa não é apenas um mergulho nas águas do conhecimento, mas uma jornada que contribui significativamente para a compreensão da interseção entre religião e educação ambiental. É como se estivéssemos desenhando um mapa para as percepções futuras, indicando caminhos promissores para o avanço desse campo de estudo tão vital e inspirador.

Com base na análise no aspecto de religiões e seus princípios de educação ambiental e suas crenças podemos afirmar que tem papel crucial na formação de sujeitos comprometidos com o meio ambiente. Estes enfatizam as religiões estudos e práticas a sustentável sacralidade da Terra, sua importância como obra da criação. Eles instigam uma responsabilidade pela salvaguarda do meio ambiente, incentivando o cuidado e o zelo formando conduta de conservação da natureza na promoção de um mundo mais sustentável.

Portanto, é fundamental que preceitos disseminados sejam postos em prática na sociedade atual e que a educação ambiental seja vista como algo divino.

REFERENCIAS

- BOFF, Leonardo. **Saber cuidar: do humano - empatia pelo planeta**. Petrópolis: Vozes, 2011.
Disponível em: <https://www.uces.br/educs/arquivo/ebook/meio-ambiente-e-liberdade-religiosa/o> Acessado em 19 de dezembro de 2023.
- EISENACK, Klaus. **A bíblia e a sua relação no meio ambiente**. São Paulo: Fonte Editorial, 2003.
- GRÉN, Anselmo. **Ética e formação ambiental: uma aprendizagem na terra**. São Paulo: Paulus, 2010.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. **Reinventando a democracia: pré-contrato ao pós-contrato**. Coimbra: Almedina, 1999.
- SRIVASTAVA, Vivek Kumar. **Ecologia e misticismo: uma trajetória equilibrada**. Rio de Janeiro: Rocco, 2012.
- XAVIER, Vinícius Knuth. **Uma educação ambiental e suas perspectivas do mundo: um diálogo entre religiosidade e sustentabilidade**. Canoas: Ulbra, 2010.